

МОДЕЛИ РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Ибрагимов Фербуза Рустамовна

Ургенчский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры «Узбекский и русский язык литература».
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408521>

Абстракт: В этой статье представлены языковые модели, которые приобретают все большее значение в русской лингвистике, помогая решать такие задачи, как генерация текста, перевод, анализ настроений и многое другое. Целью является увеличение использования этих моделей для анализа лингвистических структур, понимания семантики и улучшения задач обработки естественного языка, специфичных для русского языка.

Моделирование является одним из наиболее распространенных способов представления знаний о системах, а в гуманитарных науках практически единственным способом иллюстрации знаний о свойствах изучаемой системы. Моделирование широко представлено в лингвистике и, как отмечают некоторые лингвисты, по мнению И. П. Распопова, «по существу (хотя это и не принималось традиционной грамматикой) построение так называемых парадигматических схем склонения имен и спряжения глаголов – моделирование, и эти схемы являются моделями, располагающими отдельные грамматические формы слова в удобной для наблюдения последовательности. Какова эта последовательность в языковой реальности, мы не знаем, поскольку соответствующие факты представлены нам отдельно. Именно поэтому, собрав их вместе, мы строим модель».

Такие модели, как RuBERT и DeepPavlov, сыграли важную роль в улучшении понимания и генерации естественного языка на русском языке.

В данной статье изучаются лишь некоторые модели системы русского языка; там языковая система представлена по-разному и с разной степенью полноты. Описание из представленных в статье моделей в основном основан на работах З. Д. Поповой. Этот опрос не претендует на полноту, автор стремился показать, что при построении модели лингвисты используют (вероятно, интуитивно) основные понятия системологии. Другие аспекты системы исследования языка рассмотрены в статьях О. П. Қасымовой. Уровневая модель языковой системы. Уровневая модель русского языка является наиболее известной. Наиболее

широко оно представлено в многочисленных грамматиках, именно такое представление о языке

системная организация, на которой основано большинство исследований языковых реалий. Языковая система в это описание представлено в виде иерархии уровней. Эта идея восходит к Э. Бенвенисту, который в его очередь, относится к Ф. де Соссюру. Язык – это система разнородных, неоднородных единиц, позволяющая говорить о это как сложная система – система систем. Идея, выдвинутая А. А. Реформатским, о том, что существует единство разных уровней целого вместе с тем, что объединяет особые системы внутри уровнях «было не только своевременно, но и логически привело к необходимости многостороннего, многопланового и, что важно, более важен дифференцированный подход к организации языка и его отношений». Именно поэтому введение понятия уровня стало столь важным в рамках этого направления. С введением этого понятия была определена так называемая «стратификационная модель языка».

Уровневая модель языка предполагает расслоение языковой системы на несколько крупных блоков, организованных особым образом. Обычно модель уровня описывается как пирамида, стеллаж, цепь, лестница.

Точность и даже «жесткость» уровневой модели языка достаточно привлекательны для лингвисты. Данная модель является ведущей, она представлена в грамматиках русского языка. Внутренний противоречие уровневой модели, обеспечивающей лишь «грубое упорядочивание языковой системы в блоков, системность которых пока остается проблематичной», способствовал тому, что в рамках этого возникла модель страты, выдвинутая американскими лингвистами.

В последнее время (с начала 70-х годов) стала популярной новая (модульная, модулярная) теория организации языковых единиц. Согласно основным понятиям когнитивизма, язык подразделения организованы по модульному принципу. Модуль — одно из основных понятий когнитивизма, имея в виду указание тех простых систем или частей, составляющих всю инфраструктуру - мозг (разум), язык и т. д. Аналогиями являются модульные технические устройства и каркас в кино. Дюйм. В доктрине Филлмора термин модуль используется как синоним термина фрейм, он связан с секцией (модулем) мебели. Рамы (модули) объединяются в более крупные модули или рамки. Модуль – это ряд идей, хранящихся в памяти. Образно модульную систему можно представить

как части механизма, функционирующего автономно, но скоординировано для достижения общей цели, или как система кровообращения, где венозная и артериальная системы сосуществуют, не смешиваясь и не заменяя друг друга, На целом, выполняя общую функцию. Модульная модель организации языковых единиц в русском языкознании не получила развития, хотя для этого есть все причины. В рамках уровневой модели языка накоплено множество факты, которые ждут объяснения с точки зрения модульной организации. Полевая модель языковой системы. Модель функционально-семантического поля, включающая лексические и грамматические средства языка, обладающие общими семантическими функциями, построил А. В. Бондарко.

На основе глубокого взаимодействия средств разного уровня на примере аспектуальности и темпоральности. В полевой модели языковые единицы объединяются на основе выражаемого ими общего значения или по принципу их общей функции, то есть системообразующий параметр может быть семантическим, функциональным или их комбинацией. Группы языковых единиц, выбранные по этому принципу являются «системные образования со связями и отношениями, характерными для всякой системы» и наряду с этим имеющие свои специфические особенности». Поле состоит из ядра и периферии, в последнее время ученые предложили выделить околядерную зону. Ядро характеризуется максимальной концентрацией полеобразующих свойств, эти свойства ослабляются на периферия. Между единицами одного поля возможны как противоположные, так и непротивоположные отношения. Из основных свойств любого поля можно выделить следующие 10 свойств:

1. Поле – это совокупность элементов, связанных структурными отношениями;
2. Элементы, составляющие поле, имеют смысловое значение, общность и одна и та же языковая функция;
3. Поле может охватывать как однородные, так и неоднородные элементы;
4. В структуру поля входят микрополя;
5. В структуре поля имеются ядра и периферические компоненты. Периферия имеет зональную организацию;
6. Основными составляющими являются наиболее специально для полевых функций;

7. Между ядром и периферией происходит распределение полевые функции;

8. Граница между ядром и периферией, а также между отдельными зонами является расплывчатым;

9. Составляющие поля могут принадлежать как к ядру одного поля, так и к периферии другого другое поле и наоборот;

10. Разные поля частично перекрывают друг друга, образуя переход зоны.

Функционально-семантические поля, описываемые в русском языкознании, весьма различны. Типологически, поля делятся на две группы: моноцентрические, имеющие явную доминанту, и полицентрические, не образующие единой однородной системы. Противопоставление языковых единиц, характерное для уровневый подход снимается, если принципом их слияния является выражение сходного смысла, поэтому в пределах одного поля могут быть слова и грамматические категории, синтаксические конструкции, интонационные средства. В полевой модели языка представлена смысловая структура слова, в новом свете как многогранный и динамичный.

В целом языковая система как область не представлена, имеются отдельные описания, некоторых областей, развитых в разной степени разработки. При выборе семантического свойства как системообразующим параметром всегда есть возможность субъективной интерпретации языка.

Динамическую модель языковой системы предложила З. Д. Попова. В основе этого, модель представляет собой идею представления порядка формирования языковой системы в сознании человека. Поскольку этот процесс относительно сложен, построить строгую и непротиворечивую систему не представляется возможным. Модель, по мнению автора. Тем не менее З. Д. Попова выдвигает относительно полную модель вся языковая система в процессе ее формирования в индивидуальном сознании. Языковая система представлена тремя блоками: фонетическим блоком, лексикой, блоком структурных схем. Фонетический блок считается первичным: формирование языковой системы в детском. Сознание взрослого человека, оказавшегося в новой языковой среде, начинается с восприятия звуковых фраз. Многочисленные повторы помогают усвоить мелодическую схему и научиться разбивать фразы на интонационные конструкции – синтагмы. Мелодическая схема помогает выявить

коммуникативную цель динамик. Разделяя речь на части (фонетические слова), обучающийся выделяет слоги – мельчайшие части звукового потока. Последовательность слогов с общим ударением образует фонетическое слово (лексему). Сравнивая лексемы, учащийся обнаруживает одни и те же составные части – морфемы. Морфемы следуют друг друга словами в определенной последовательности, продиктованной законами языка. Правила морфемы сочетаемость изучается в морфонологии вместе с правилами изменения гласных и согласных. Интонация — важная часть фонетического блока; имеет частично универсальный характер: некоторые коммуникативные интенции понятны без перевода, понять смысл могут даже животные.

В языковой памяти говорящего остаются только те звуковые единицы, которые используются в качестве знаков. Некоторого психического содержания (*понятий*). Таким образом, словоформа – языковая единица следующего блока (лексикон): «прочная связь (ассоциация) некоторой звуковой последовательности (назовем ее лексемой) и конкретного мыслеобраза (назовем ее семемой) образуют языковой знак, который обычно изображается словом сформироваться в конкретном высказывании».

Словообразовательные клетки и ряды образуют самостоятельную ветвь в структуре лексики. Этот ветвь построена по «скелетной» (многосторонней) модели: в ней нет координирующего центра, каждая подсистема взаимодействует непосредственно с какой-либо другой, словообразовательные ряды образуют скелет, на котором располагаются словообразовательные ячейки. Вместе со словообразованием, порождая новые лексемы, морфемы могут использоваться для изменения формы одного и того же слова. Словоизменение служит для обозначения синтаксического положения словоформы в локусия. В языках без флексий нет частей речевой системы, возможна лишь дифференциация лексико-семантических полей. Блок структурных схем формируется на основе словосочетаний. Фразы выделяются в тексте благодаря интонации завершенности они реализуют некоторую коммуникативную цель. Способность слушателя, деление речи на словоформы развивается постепенно. Каждая словоформа в обороте имеет определенную позицию, т. е. обозначает деятеля, действие, предмет действия, его орудие, место. Все словоформы высказывания составляют позиционную схему высказывания, а их набор значений называется предложением.

Словоформы, которые могут занимать одну и ту же позицию, связаны друг с другом в языковой памяти и образуют группы, которые можно назвать лексико-семантическими полями. Их традиционно называют «способами выражения членов предложения».

Многослойная модель языковой системы.

Языковая система и ее формирование (синхронный и диахронический аспекты) в творчестве Д. Л. Спивак впервые поставил в центр внимания вопрос о процессе утраты языковых знаний, внимания: исследователя интересуют нарушения и исчезновения языка, сопровождающие растворение (т.е. разрыв, потемнение) сознания. Изучение языка в таких условиях были основаны на идеях группы исследователей, которые в 20-х годах XX в.

В эмоционально напряженные моменты в речи увеличивается количество устойчивых словосочетаний, а также выразительных слов и глаголов, уменьшение количества существительных и прилагательных; количество простых, несложных предложений увеличивается. В процессе постепенного нарастания измененного состояния ума происходит дальнейшее изменение в использовании языка: постепенно частота употребления существительных и прилагательных, союзов и предлогов уменьшается и увеличивается частота устойчивых словосочетаний, местоимений и частиц, средняя длина слово и предложение уменьшаются. Д. Л. Спивак приходит к выводу, что существует особое отражение которой особь в ходе своего развития повторяет историю эволюции своего вида.

Использованная литература:

1. Попова З. Д. Методические указания к курсу «Модели системы языка в современной лингвистике» для слушателей.
2. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.С. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь пояснительных терминов.
3. Ibragimov, B. (2023). Types And Importance Of Innovative Technologies In Education. Молодые ученые, 1(20), 96-98.